

OGeSoMo

Förderung von Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Monografien

OGeSoMo hat das Ziel, sowohl Autoren als auch Verlage zu motivieren, mehr im Open Access zu publizieren, das Bewusstsein für die Vorteile von Open Access mit gezielten Informations- und Beratungsangeboten zu stärken und ein nachhaltiges und transparentes Open-Access-Verlagsmodell zu entwickeln.

Für wen?

Autoren
Verlage
Wissenschaftler
Lehrende
Bibliotheken

Warum?

Mehr Transparenz
OA in den Buchfächern
Partizipation am Produktionsprozess
Rollenreflexion
Gerechte Kostenverteilung
Wissen über Verlagskonditionen & Autorenrechte

Wie?

Anschubfinanzierung
Handreichungen
Analysen quantitativ & qualitativ
Exemplarische Showcases
Übertragbare Awarenessmaßnahmen

Unsere Ziele

Arbeitsprogramm

Verkaufs- & Nutzungsanalyse

Verhältnis von Print- im Vergleich zu digitalen OA- / Closed-Access-Publikationen: Ermittlung der Verkaufszahlen, Häufigkeit der Nutzung und Rezeption durch Autoren und wissenschaftlichen Nachwuchs

Verarbeitungsanalyse

Analyse der Nutzung und Verarbeitung von digitalen und OA- im Vergleich zu Printpublikationen in germanistischen Fachpublikationen und in der Lehre

Mehr Open-Access-Titel

Erweiterung erschienener und geplanter Bücher der Autoren der drei Universitäten um OA-Publikationen

Handreichungen

Ausarbeitung relevanter Informationen zu Verlagen und den Vertragskonditionen, Urheber- und Verwertungsrechten, Musterverträgen und OA-Policies in Kooperation mit mitwirkenden Verlagen

Awareness

Konzeption von übertragbaren und nachnutzbaren Schulungs-, Informations- und Beratungsaktivitäten

Open Access in der Lehre

Entwicklung eines didaktischen Szenarios für die kollaborative Erarbeitung von digitalen Fachtexten in Blended-Learning-Settings in zwei germanistischen Seminaren

Workshop

Abschließender Workshop zur Diskussion der Projektergebnisse mit Verlags- und Wissenschaftsvertretern

Ein Projekt der Universitätsbibliothek Duisburg-Essen mit dem Fachbereich Germanistik

Offen im Denken

AnsprechpartnerInnen

Dorothee Graf
Katrin Falkenstein-Feldhoff
Natalie Leinweber

Prof. Dr. Michael Reißwenger
Veronika Burovikhina

Kooperationspartner

www.uni-due.de/ogesomo